

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

и

ЕВРОПСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЈАВНО ПРАВО

МЕЂУНАРОДНИ САВЕЗ ПРАВНИКА

ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЗБОРНИК РАДОВА

„Правне празнине и пуноћа права“

Том II

COLLECTION OF PAPERS

“Legal gaps and the completeness of law“

Vol. II

XII Научни скуп поводом Дана Правног факултета,
Међународни научни скуп
одржан 28. октобра 2023. год. на Палама

УДК 34(082)

ISBN 978-99938-57-84-6

Источно Сарајево, 2024. год.

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO
FACULTY OF LAW

and

EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION

INTERNATIONAL UNION OF LAWYERS

INSTITUTE FOR COMPARATIVE LAW

SERBIAN ASSOCIATION FOR CRIMINAL LEGAL THEORY AND PRACTICE

INSTITUTE OF CRIMINOLOGICAL & SOCIOLOGICAL RESEARCH

COLLECTION OF PAPERS

“Legal gaps and the completeness of law“

Vol. II

ЗБОРНИК РАДОВА

„Правне празнине и пуноћа права“

Том II

The XII Scientific conference on
The occasion of the Day of the Faculty of Law,
International scientific conference,
held in Pale, 28 October 2023

UDC 34(082)

ISBN 978-99938-57-84-6

East Sarajevo, 2024

ЗБОРНИК РАДОВА

XII Научног скупа поводом Дана Правног факултета,
који је у организацији
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву,
и суорганизацији
Европске организације за јавно право,
Међународног савеза правника,
Института за упоредно право,
Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, и
Института за криминолошка и социолошка истраживања,
одржан 28. октобра 2023. год. на Палама, на тему:
„ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ И ПУНОЋА ПРАВА“

Издавач

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Алексе Шантића 3, 71420 Пале
тел. 00387 57 226 609 / факс 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

За издавача

Проф. др Горан Марковић, декан

Коуредници

Проф. др Димитрије Ђеранић
Проф. др Радислав Лале
Проф. др Свјетлана Ивановић
Доц. др Ђорђе Мариловић
Проф. др Самир Аличић

Лектор и коректор за српски језик

Проф. др Нина Ђеклић

Лектор и коректор за енглески језик

Мр Нинослава Радић, наставник страног језика

Техничка припрема

Проф. др Димитрије Ђеранић
Доц. др Ђорђе Мариловић
Виши асс. Ђорђе Перишић, мр
Виши асс. Ивана Лазаревић, ма
Виши асс. Љубана Сладић, ма
Виши асс. Брано Хаџи Стевић, ма

Штампа

Графомарк, Лакташи

Тираж

70 примјерака

Зборник је реферисан у HeinOnline, EBSCO OPEN ACCESS и Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

COLLECTION OF PAPERS

The XII Scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law,
on general topic „Legal gaps and the completeness of law“, which is organized
Faculty of Law, University of East Sarajevo,
in cooperation with the
European Public Law Organization,
International Union of Lawyers,
Institute for Comparative Law,
Serbian Association for Criminal Legal Theory and Practice,
and the Institute of Criminological & Sociological Research,
on 28. October 2023, in Pale

Publisher

Faculty of Law, University of East Sarajevo
Alekse Šantića Str. 3, 71420 Pale
phone. 00387 57 226 609 / fax 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

For the Publisher

Full Professor Goran Marković, dean

Edited by

Associate Professor Dimitrije Čeranić
Associate Professor Radislav Lale
Associate Professor Svjetlana Ivanović
Assistant Professor Đorđe Marilović
Full Professor Samir Aličić

Proofreading for the Serbian language

Associate Professor Nina Čeklić

Proofreading for the English language

Ninoslava Radić, MA (Linguistics), English language teacher

Technical preparation

Associate Professor Dimitrije Čeranić
Assistant Professor Đorđe Marilović
Senior Teaching Assistant Đorđe Perišić
Senior Teaching Assistant Ivana Lazarević
Senior Teaching Assistant Ljubana Sladić
Senior Teaching Assistant Brano Hadži Stević

Printing

Grafomark, Laktaši

Circulation

70 copies

COLLECTION OF PAPERS included in base of journals and e-books:
HeinOnline, EBSCO OPEN ACCESS and Central and Eastern European Online
Library (CEEOL)

Зборник радова
ПРАВНЕ ПРАЗНИНЕ И ПУНОЋА ПРАВА

Научни одбор

Проф. др Миленко Крећа, бивши судија Међународног суда правде, судија *ad hoc* Европског суда за људска права, ранији члан Венецијанске комисије и Сталног арбитражног суда у Хагу, председник

Научног одбора

Full Professor Spyridon Flogaitis, University of Athens, Faculty of Law, Director of the European Public Law Organization and President of the Board of Directors of EPLO, Greece

Академик проф. др Станко Бејатовић, члан Председништва Међународног савеза правника, Москва, председник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, председник Управног одбора

Института за Криминолошка и социолошка истраживања у Београд, Србија

Проф. др Вид Јакулин, Правни факултет Универзитета у Љубљани, Словенија

Проф. др Борче Давитковски, Правни факултет „Јустинијан Први“ Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Сјеверна Македонија

Проф. др Елена Геннадиевна Багреева, професор Департамента правовог регулирања економическој дејателности Финансовог универзитета при Правителстве Росийске Федерацие, член исполкома Международног сојуза юристов, Росийская Федерација

Проф. др Владимир Чоловић, директор Института за упоредно право у Београду, Србија

Проф. др Велимир Ракочевић, Правни факултет Универзитета Црне Горе у Подгорици, Црна Гора

Проф. др Дарко Симовић, Криминалистичко полицијски универзитет, Београд

Проф. др Јуриј Топлак, Универзитет у Марибору, Словенија

Проф. др Горан Марковић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, БиХ, Република Српска

Проф. др Туњица Петрашевић, Правни факултет Свеучилишта

„Јосип Јурај Штросмајер“ у Осијеку, Хрватска

Проф. др Драган Гоцевски, Правни факултет „Јустинијан Први“ Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Сјеверна Македонија

Prof. dr Péter Mezei, Associate Professor of Law, Associate Dean for International Affairs, Institute of Comparative Law, Faculty of Law, University of Szeged, Adjunct Professor (dosentti), University of Turku (Finland), Lecturer in Law, University of Toledo College of Law (USA), Visiting Professor, Université Jean Moulin Lyon III (France), Hungary

Prof. dr Velimir Živković, Associate Professor and Director of LLM ICL, IEL and ICGFR programs at University of Warwick School of Law, United Kingdom

Доц. др Дуња Дуић, Правни факултет Свеучилишта „Јосип Јурај Штросмајер“ у Осијеку, Хрватска

Dr Jose Gustavo Prieto Munoz, Senior researcher at the Human Rights Center and the Programme Human Rights in Context at Ghent University, Belgium

Организациони одбор

Проф. др Горан Марковић, председник; Академик проф. др Станко Бејатовић;

Проф. др Владимир Чоловић; Проф. др Димитрије Ђеранић; Доц. др Сања Голијанин; Проф. др

Самир Аличић; Проф. др Свјетлана Ивановић; Доц. др Сања Крешталица; Доц. др Ђорђе

Мариловић; Доц. др Драгана Дамјановић; Мр Нинослава Радић; Виши асистент Ђорђе Перишић, мр;

Виши асистент Ивана Лазаревић, ма; Виши асистент Љубана Сладић, ма;

Виши асистент Брано Хаџи Стевић, ма.

Коуредници

Проф. др Димитрије Ђеранић; Проф. др Радислав Лале; Проф. др Свјетлана Ивановић;

Доц. др Ђорђе Мариловић; Проф. др Самир Аличић

Conference Proceedings
LEGAL GAPS AND THE COMPLETENESS OF LAW

Scientific Committee

- Prof. Milenko Kreća, Full Professor, University of Belgrade, Faculty of Law, former judge of the International Court of Justice, ad hoc judge of the European Court for Human Rights, former member of the Venice Commission and the Permanent Court of Arbitration, Serbia, President of the Board;
- Prof. Spiridon Flogaitis, Full Professor, University of Athens, Faculty of Law, Director of the European Public Law Organization and President of the Board of Directors of EPLO, Greece;
- Academician Stanko Bejatović, Full Professor, member of the Presidency of the International Union of Lawyers, Moscow, President of the Serbian Association for Criminal Legal Theory and Practice, President of the Board of Directors of the Institute for Criminological and Sociological Research, Belgrade, Serbia;
- Prof. Vid Jakulin, Full Professor, Faculty of Law, University of Ljubljana, Slovenia;
- Prof. Borče Davitkovski, Full Professor, Iustinianus Primus Faculty of Law, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia;
- Prof. dr Elena Gennadievna Bagreeva, Full Professor of the Department of legal regulation of economic activity of the Financial University under the Government of the Russian Federation, member of the Executive Committee of the International Union of lawyers, member of the Association of Lawyers of Russia, academician of the Slavic Academy, Russian Federation;
- Prof. Vladimir Čolović, Full Professor, Principal of the Institute of Comparative Law, Belgrade, Serbia;
- Prof. Velimir Rakočević, Full Professor, Faculty of Law, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro;
- Prof. Darko Simović, Full Professor, University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, Serbia;
- Prof. Jurij Toplak, Full Professor, University of Maribor, Slovenia;
- Prof. Goran Marković, Full Professor, Faculty of Law, University of East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina;
- Prof. Tunjica Petrašević, Full Professor, Faculty of Law, University "Josip Juraj Štrossmayer" in Osijek, Croatia;
- Prof. Dragan Gocevski, Full Professor, Iustinianus Primus Faculty of Law, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia;
- Prof. Péter Mezei, Associate Professor of Law, Associate Dean for International Affairs, Institute of Comparative Law, Faculty of Law, University of Szeged, Adjunct Professor (dosentti), University of Turku (Finland), Lecturer in Law, University of Toledo College of Law (USA), Visiting Professor, Université Jean Moulin Lyon III (France), Hungary;
- Prof. Velimir Živković, Associate Professor and Director of LLM ICL, IEL and ICGFR programs at University of Warwick School of Law, United Kingdom;
- Prof. Dunja Duić, Associate Professor, Faculty of Law, University "Josip Juraj Štrossmayer" in Osijek, Croatia;
- Dr Jose Gustavo Prieto Munoz, Senior researcher at the Human Rights Center and the Programme Human Rights in Context at Ghent University, Belgium.

Organizing Committee

- Full Professor Goran Marković, President; Academician Full Professor Stanko Bejatović; Full Professor Vladimir Čolović; Associate Professor Dimitrije Čeranić; Assistant Professor Sanja Golijanin; Full Professor Samir Aličić; Associate Professor Sveltana Ivanović; Assistant Professor Đorđe Marilović; Assistant Professor Dragana Damjanović; Ninoslava Radić, LL.M; Senior Teaching Assistant Đorđe Perišić, LL.M; Senior Teaching Assistant Ivana Lazarević, LL.M; Senior Teaching Assistant Ljubana Sladić, LL.M; Senior Teaching Assistant Brano Hadži Stević, LL.M.

Co-editors

- Associate Professor Dimitrije Čeranić; Associate Professor Radislav Lale;
Associate Professor Sveltana Ivanović; Assistant Professor Đorđe Marilović; Full Professor Samir Aličić

Финансијску подршку у организацији XII Научног скупа поводом Дана Правног факултета на општу тему „Правне празнине и пуноћа права“, који је одржан 28. октобар 2023. год. на Палама, пружило нам је неколико истакнутих институција и појединаца на чему им искрено захваљујемо.

Посебну захвалност исказујемо:

ПОКРОВИТЕЉУ СКУПА – ОЛИМПИЈСКОМ ЦЕНТРУ ЈАХОРИНА,
директору Олимпијског центра г. Дејану Љевнаићу,

Предсједнику Републике Српске,
г. Милораду Додику,

Предсједнику Владе Републике Српске,
г. Радовану Вишковићу,

Министарству за научнотехнолошки развој и високо образовање
Републике Српске, министру доц. др Жељку Будимиру,

Нотарској комори Републике Српске,
предсједнику др Бориславу Радићу

Адвокатској комори Републике Српске,
предсједнику г. Далибору Мрши

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове
Републике Српске, директору мр Драгану Станковићу

Д.о.о. Милкус, Пале, г. Миомиру Кусмуку

Адвокату из Бијељине, г. Горану Василићу

Начелнику Општине Источно Ново Сарајево, г. Јовану Катићу

Начелнику Општине Источна Илица, г. Маринку Божовићу

Начелнику Општине Трново, г. Драгомиру Гаговићу

Начелнику Општине Калиновик, г. Радомиру Сладоју

Компанији Параграф лекс из Београда

Уз спремност за наставком сарадње на обострану корист и задовољство, а прије свега на ползу свим правним посленицима, уз жељу за унапређењем правног поретка Републике Српске, још једном захваљујемо свим институцијама и појединцима који су нам помогли у припреми и одржавању **XII Научног скупа поводом Дана Правног факултета, који је по броју референата, држава из којих долазе и броју саопштених реферата, у 2023. години био највећи научни скуп у области права у југо-источној Европи и можда чак и највећи у Европи.**

С поштовањем,

ДЕКАН
Проф. др Горан Марковић

Several prominent institutions and individuals provided to us the financial support for the organization of the XII Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law on the general topic „LEGAL GAPS AND THE COMPLETENESS OF LAW“, which was held in Pale on 28 October 2023. We are sincerely grateful to them.

We particularly thank to:

**The Sponsor of the Conference Olympic center Jahorina,
Director of the Olympic center Mr. Dejan Ljevnaić,**

**President of the Republika Srpska,
Mr. Milorad Dodik,**

**President of the Government of the Republika Srpska,
Mr. Radovan Višković,**

**The Ministry of Scientific and Technological Development and Higher Education,
Minister Assistant Professor Željko Budimir,**

**Notary Chamber of the Republika Srpska,
President dr. Borislav Radić**

Bar Association of the Republika Srpska, President Mr. Dalibor Mrša

**Republic administration for geodetic and property affairs, Republic of Srpska,
Director Dragan Stanković, LL.M.**

D.o.o. Milkus, Pale, Mr Miomir Kusmuk

Attorney from Bijeljina, Mr. Goran Vasilić

Mayor of the Municipality of Istočno Novo Sarajevo, Mr. Jovan Katić

Mayor of the Municipality of Istočna Ilidža, Mr. Marinko Božović

Mayor of the Municipality of Trnovo, Mr. Dragomir Gagović

Mayor of the Municipality of Kalinovik, Mr. Radomir Sladoje

Company Paragraf Lex, Belgrade

With the readiness to continue cooperation for mutual benefit and satisfaction, and above all for the benefit of all legal professionals, with the desire to improve the legal order of the Republic of Srpska, we once again thank all the institutions and individuals who helped us in the preparation and holding of the XII Scientific Conference on the Occasion of the Day of the Faculty of Law, which in 2023 was the largest scientific conference in the field of the legal sciences in Southeast Europe and maybe the largest in Europe in terms of the number of referees, the countries from which they come and the number of published papers.

Sincerely yours,

DEAN
Professor Goran Marković

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР	XV
-----------------	----

УПРАВНО ПРАВО

<i>Проф. др Зехра Одијакмаз</i> ПОПУЊАВАЊЕ ПРАВНИХ ПРАЗНИНА У ПРАВНИМ СИСТЕМАМА ПРЕКО РАЗЛИЧИТИХ МЕЂУНАРОДНИХ ИЛИ НАЦИОНАЛНИХ ФАКТОРА ОСИМ ЗАКОНА И УСТАВА	1
<i>Проф. др Драган Гоцевски</i> ИЗАЗОВИ СТРАТЕШКОГ НАЦИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СЈЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ – КВАЛИТАТИВНА ПРАВНА АНАЛИЗА СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА РЕПУБЛИКЕ СЈЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ.....	45
<i>Проф. др Вук Цуцић</i> (У)СКРАЋИВАЊЕ ПРАВА НА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА – ОГРАНИЧЕНА РЕТРОАКТИВНОСТ РЕШЕЊА.	72
<i>Проф. др Невенко Врањеш</i> АНАЛИЗА ПРИМЈЕНЕ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ	92
<i>Проф. др Милош Прица</i> ПРАВОТВОРАЧКИ ИЗВОРИ.....	114
<i>Проф. др Емир Мехмедовић</i> <i>Доц. др Ријад Делић</i> ПРАВНА ПОМОЋ У УПРАВНИМ СТВАРИМА: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ.....	134
<i>Доц. др Сања Голијанин</i> УСМЕНА РАСПРАВА У УПРАВНОМ СПОРУ У ПРЕДМЕТИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ – „ПРАЗНИНА“ ИЛИ НЕ?.....	154
<i>Доц. др Јелена Старчевић</i> САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ ЈАВНЕ УПРАВЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И Е-УПРАВА	168

Јелена Миливојевић, ма
ОГРАНИЧАВАЊЕ АКТА ОРГАНА ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ КРОЗ ПРАКСУ ОМБУДСМАНА
У ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ..... 188

Иван Петровић, ма
ПРОАКТИВНА УЛОГА ИНСТИТУЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ
ОМБУДСМАНА У ЗАШТИТИ ЉУДСКИХ ПРАВА ОД
СИСТЕМАТСКОГ КРШЕЊА ДОНОШЕЊЕМ
НЕЗАКОНИТИХ АКТА ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ..... 198

Будимир Петковић
Предраг Раосављевић
Филип Новаковић
ПРОВОЂЕЊЕ ТЕСТА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ПРИМЈЕНИ
ЗАКОНА О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ..... 222

РАДНО ПРАВО

Проф. др Радоје Брковић
Доц. др Борислав Галић
Рајко Раонић
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ПРАВА НА ОДМОР 237

Проф. др Мехмед Хаџић
НАЧЕЛО *IN FAVOREM LABORATORIS*
У СИСТЕМУ РАДНИХ ОДНОСА, СА
ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА РАДНО
ЗАКОНОДАВСТВО У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ261

Проф. др Радислав Лале
Судија Александра Јелисић-Брчкало
СУДСКА ЗАШТИТА ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ..... 274

Доц.др Ивана Грубешкић
ПРАВО НА ПРЕКОГРАНИЧНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ..... 304

Пуковник проф. др Живорад Рашевић
УНУТРАШЊИ СУКОБИ РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ.....330

<i>Истраживач сарадник др Јована Рајић Ђалић</i> БРАЧНИ И ПОРОДИЧНИ СТАТУС КАО ЗАБРАЊЕНИ ОСНОВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ – ОПШТИ ОСВРТ	348
<i>Асистент Армина Чуњало, ма</i> УЛОГА УСКЛАЂЕНОСТИ ПОСЛОВАЊА У ПРЕВАЗИЛАЖЕЊУ ПРАВНИХ ПРАЗНИНА	367
<i>Јелена Лале, мр</i> <i>Аида Хаџиахметовић, мр</i> ПРАВНИ РЕЖИМ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ	380
<i>Лукациу Георги-Дору, мр</i> РАЗМАТРАЊЕ СПОРАЗУМА „NO TOUCH“ – ИЗМЕЂУ ОГРАНИЧАВАЊА ПРАВА НА РАД И АНТИ-КОНКУРЕНЦИЈСКИХ ПОВРЕДА	400
ЛИСТА РЕЦЕНЗЕНАТА.....	410

CONTENTS

FOREWORD	XVI
----------------	-----

ADMINISTRATIVE LAW

<i>Full Professor Zehra Odyakmaz, LL.D.</i> FILLING LEGAL GAPS IN LAW SYSTEMS THROUGH VARIOUS INTERNATIONAL OR NATIONAL FACTORS OTHER THAN LAWS AND CONSTITUTIONS	1
<i>Full Professor Dragan Gocevski, LL.D.</i> CHALLENGES OF STRATEGIC NATIONAL DEVELOPMENT – QUALITATIVE LEGAL ANALYSIS IN THE CASE STUDY OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	45
<i>Associate Professor Vuk Cucić, LL.D.</i> DENIAL OF THE RIGHT TO ASSISTANCE AND CARE OF ANOTHER PERSON–LIMITED RETROACTIVITY OF THE DECISION.	72
<i>Associate Professor Nevenko Vranješ, LL.D.</i> ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE EUROPEAN CHARTER ON LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF SRPSKA.....	92
<i>Associate Professor Miloš Prica, LL.D.</i> THE LAW-MAKING SOURCES	114
<i>Associate Professor Emir Mehmedović, LL.D.</i> <i>Assistant Professor Rijad Delić, LL.D.</i> LEGAL ASSISTANCE IN ADMINISTRATIVE MATTERS: CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVES	134
<i>Assistant Professor Sanja Golijanin, LL.D.</i> ORAL HEARING IN ADMINISTRATIVE DISPUTES IN PUBLIC PROCUREMENT CASES –"GAP" OR NOT?	154
<i>Assistant Professor Jelena Starčević</i> MODERN CHALLENGES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN BIH - DIGITALIZATION AND E-GOVERNMENT	168

<i>Jelena Milivojević, LL.M.</i> ON LIMITING THE IMPACT OF THE STATE ADMINISTRATION ACTS BY OMBUDSMAN IN THE LEGAL SYSTEM OF SERBIA	188
<i>Ivan Petrović, LL.M.</i> THE PROACTIVE ROLE OF THE INSTITUTION OF THE LOCAL OMBUDSMAN IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AGAINST THE SYSTEMATIC VIOLATION BY ADDOPTING ILLEGAL ACTS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES	198
<i>Budimir Petković</i> <i>Predrag Raosavljević</i> <i>Filip Novaković</i> PUBLIC INTEREST TEST IN IMPLEMENTATION OF THE LAW ON FREEDOM OF ACCESS TO INFORMATION IN REPUBLIC OF SRPSKA.....	222
LABOR LAW	
<i>Retired full-time Professor Radoje Brković, LL.D.</i> <i>Assistant Professor Borislav Galić, LL.D.</i> <i>Rajko Raonić, Phd. student</i> CONSTITUTIONALIZATION OF THE RIGHT TO REST DURING WORK	237
<i>Associate Professor Mehmed Hadžić, LL.D.</i> THE PRINCIPLE <i>IN FAVOREM LABORATORIS</i> IN THE LABOR RELATIONS SYSTEM, WITH SPECIAL REFERENCE TO BOSNIA AND HERZEGOVINA LABOR LEGISLATION.....	261
<i>Associate Professor Radislav Lale, LL.D.</i> <i>Judge Aleksandra Jelisić-Brčkalo</i> JUDICIAL PROTECTION OF EMPLOYMENT RIGHTS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA.....	274
<i>Assistant Professor Ivana Grubešić, LL.D.</i> THE RIGHT TO CROSS-BORDER HEALTHCARE	304
<i>Associate Professor Živorad Rašević, LL.D.</i> INTERNAL CONFLICTS OF LABOUR LAWS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA.....	330

Research Associate Jovana Rajić Čalić, LL.D.

MARITAL AND FAMILY STATUS AS A PROHIBITED
GROUNDS OF DISCRIMINATION - GENERAL REVIEW348

Teaching Assistant Armina Čunjalo, LL.M.

THE ROLE OF BUSINESS COMPLIANCE IN
OVERCOMING LEGAL GAPS.....367

Jelena Lale, LL.M.

Aida Hadžiahmetović, LL.M.

LEGAL REGIME FOR ESTABLISHING EMPLOYMENT
RELATIONSHIP IN INSTITUTIONS OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA380

Lucaciu George-Doru, PhD student

NO-POACH AGREEMENTS: BETWEEN THE RESTRICTION OF
THE RIGHT TO WORK AND ANTI-COMPETITIVE VIOLATIONS..... 400

LIST OF REVIEWERS 418

Проф. др Милош Прица

Правни факултет Универзитета у Нишу

ПРАВОТВОРАЧКИ ИЗВОРИ¹

Правотворачки извори откривају унутарњу концепцију правних аката и правних радњи у правном поретку и представљају материјалне изворе права на страни субјеката правног поретка. Функционисање правног поретка не може се зајазити пирамидалним током стварања и примене опитих правних норми као "формалних извора права", имајући у виду да принцип законитости у материјалном смислу није преовлађујући у свим областима правног поретка. Материјално право ствара се и ван институционалног поретка јавне власти, као делатност која не представља конкретизацију законских норми као регулативних правних ставова – на подручју слободне воље и приватног интереса у апсолутном смислу. С друге стране, институционални поредак државне власти је нужно шири у односу на материјално (законско) право, имајући у виду политичку делатност државних органа која може да буде и изнад закона. Карактер правотворачких извора у правном поретку имају: (1) разумска интерпретација правних норми и правних принципа, (2) политичка оцена целисходности, (3) слободна воља и (4) управна оцена целисходности.

Кључне речи: Рационална интерпретација правних норми и правних принципа; Политичка оцена целисходности; Слободна воља; Управна оцена целисходности.

1. УВОД

У литератури није разматрана разноликост садржине јавног интереса којој подлежу поједини субјекти правног поретка, а није уочена ни потреба појмовног лучења јавног интереса од општег и приватног интереса у поретку правне државе. Између јавног интереса, општег интереса и приватног интереса влада суштинска разлика. Општи

Милош Прица, pricamilos@prafak.ni.ac.rs.

¹ Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-65/2024-03/ 200120 од 05.02.2024. године.

интереси представљају динамичке изразе општег добра, док под приватним интересима подразумевамо динамичке изразе индивидуалних правних добара субјеката правног поретка. Јавни интерес представља релациону детерминанту у поретку правне државе, што значи да – за разлику од општих и приватних интереса као супстанцијалних категорија – јавни интерес има релациони карактер и служи уређивању односа између правних интереса као супстанцијалних категорија. Јавни интерес је у поретку правне државе укотвљен између: општих, посебних и приватних интереса, јавне и приватне сфере, јавности и приватности, интервенционизма органа јавне власти и грађанског друштва, институционалног поретка јавне власти и институционалног поретка територијалне заједнице – као регулативна детерминанта различитих добара и интереса.²

Услов за постојање правне државе у формалном смислу је да образовање и функционисање правног поретка – спречавањем самовоље субјеката правног поретка – обезбеди минимум јавног интереса као релационе детерминанте, а јавни интерес се под окриљем правног поретка даље остварује развијањем: (1) писаног права, (2) јавности као израза демократског друштва и (3) врлине субјеката правног поретка (судија, тужилаца, политичких делатника, државних службеника, новинара, универзитетских професора и свих других субјеката територијалне заједнице). Смисао јавног интереса као релационе категорије у поретку правне државе подразумева и повезивање органа који припадају различитим институционалним порецима јавне власти, али и уважавање различитости поредака о којима говоримо. У питању су органи између којих не постоји стална органска повезаност (стално усмеравање и праћење туђег рада), што значи да се веза између тих органа остварује правом – према правним правилима и правним принципима којима је тај однос правно уређен – с циљем спречавања самовоље субјеката правног поретка.

Нико није уочио да писано право представља најважнији израз јавног интереса као релационе детерминанте у поретку правне државе. Смисао писаног права уистину и јесте у одређивању јавног интереса као регулативне детерминанте. У различитим областима правног поретка заступљени су бројни правни режими уређивања правних предмета, а у правним предметима садржана су правна добра и правни интереси који сачињавају материју правног уређивања. Правни режими у питању састављени су од правних принципа и правних норми, у чијој основи лежи разлика између телеолошких правних

² М. Прица, „Јавни интерес, општи интерес и приватни интерес као правни појмови“, *Зборник Матице српске за друштвене науке* 184/2022, 521–537.

ставова, системских правних ставова и регулативних правних ставова, што је наше оригинално гледиште.³ Правне норме и правни принципи по својој унутарњој (правнологичкој) структури јесу правни ставови,⁴ али правни ставови различитог својства. Телеолошки правни ставови (правни принципи) изражавају основне правне идеје и усмеравају правну свест у поретку правне државе, опредељујући тиме правни основ правних норми као регулативних правних ставова и правни основ делатности субјеката правног поретка. Системски правни ставови (организационе и процесне норме) уређују међусобни однос градивних ентитета правног поретка те правно уређују ток, обим и домаћај правног уређивања и делатности субјеката правног поретка, док регулативни правни ставови (материјалноправне норме и правни стандарди) непосредно правно уређују субјективна права и правне дужности субјеката правног поретка. У свим областима правног поретка важе правни принципи као основни телеолошки правни ставови и опште правне норме као системски правни ставови, чиме се спречава самовоља субјеката правног поретка, као први услов и циљ постојања правне државе. Као што за устав кажемо да је основни закон правног поретка, имајући у виду да устав садржи превасходно телеолошке и системске правне ставове важеће у односу на правни поредак у целости, тако и системски закони јесу основни закони важећи за поједине области правног поретка.

У нашој правној књижевности уобичајио се израз „норме о понашању“,⁵ при чему регулативни правни ставови немају у виду само понашање грађана, већ и делатност органа јавне власти и других субјеката правног поретка. С друге стране, карактер системских правних ставова имају процесне норме, али и уставне и законске норме које утврђују правни основ или обим и домаћај правног уређивања. Одавде произлази да сагледавање системских и регулативних правних ставова није исправно поистовећивати са разликовањем материјално-

³ М. Прица, „Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и 'унутрашњег правног система'“, *Зборник радова Правног факултета у Нишу* 80/2018, 135–180.

⁴ Петровић вели: „Правни став (немачки: *Rechtssatz*) и правни акт представљају последње, коначне носиоце испољавања права. Све што се права тиче, у једном је или у другом, или је са њима повезано; с тим, што је правни став интенционалан израз правне статике (у њему право заправо правна мисао, „стоји“), док је правни акт елемент правне динамике, правног живота и кретања.“ М. Петровић, *Правна везаност и оцена целисходности државних власти и органа*, Савремена администрација, Београд 1981, 75. Становиште о правној норми као правном ставу заступао је и Тома Живановић: Т. Живановић, *Систем синтетичке правне филозофије, синтетичка филозофија права I*, Београд 1951, 60 и 65.

⁵ Р. Лукић, *Теорија државе и права, II. Теорија права*, Београд 1954, 84–85.

правних и процесноправних норми, особито што правни поредак премаша оквир правног уређивања путем материјалноправних и процесних норми.⁶ Пођимо од тога да уставне норме као системски правни ставови за предмет имају правно уређивање као такво, дочим уставне норме као регулативни правни ставови за предмет имају права и дужности грађана и других субјеката правног поретка. Важећи Устав Републике Србије предвиђа да се зајемчена људска и мањинска права непосредно примењују,⁷ с тим што се код уставом зајемчених људских права уочавају одредбе које имају карактер уставних норми као регулативних правних ставова и уставних норми као системских правних ставова. Примера ради, у погледу права на држављанство, Устав предвиђа да држављанин не може бити протеран, ни лишен држављанства или права да га промени (регулативни правни став), док ће се

⁶ Системски правни ставови обезбеђују постојање правног поретка, а под окриљем правног поретка развијају се области (правне материје) са различитом садржином јавног интереса. Елементи правног поретка подразумевају успостављање и смењивање односа примарног и секундарног, што се путем системских правних ставова постиже. При томе, правни поредак подразумева однос примарних и секундарних правних облика, што премаша однос између примарних и секундарних норми. Расправа о односу примарног и секундарног у правном поретку исправна је само ако се тај однос разматра функционалистички, без вредновања о томе шта је за правни поредак важније. Функционална анализа односа примарног и секундарног може бити конзистентна само ако за предмет узима све градивне елементе правног поретка а не само правне норме. У том смислу и примера ради, генералне правне ситуације о апсолутним правним дужностима су примарне, кривична ствар као предмет кривичног поступка је секундарна, али су норме законика о кривичном поступку од примарног значаја за постојање правног поретка. Исто тако, посебне правне ситуације приватног права су примарне, парнична ствар је секундарна, али су диспозитивне норме облигационог законодавства од примарне важности за постојање правног поретка итд. Одавде произилази да се тас односа примарног и секундарног наспрам градивних ентитета правног поретка помера и на једну и на другу страну, у зависности од области правног поретка и природе конкретизованог правног уређивања. Јер, за правни поредак су подједнако важне генералне правне ситуације (кривичног законика) о апсолутним правним дужностима (правна заштита основних правних добара) и генералне правне ситуације (непосредна примена уставних норми) као основни правни статуси и зајемчена суштина субјективних права, а једнаке су важности норме о санкцији за повреду апсолутних правних дужности и норме о санкцији за повреду зајемчених субјективних права. Зато је уместо примарних и секундарних норми, исправно говорити о разлици између правних норми као системским правним ставовима и правним нормама као регулативним правним ставовима, при чему према току мисли који у овој расправи следимо, Хартове норме признања, норме промене и норме о пресуђивању, као и Бобијеве норме о идентификацији норми из система – несумњиво одговарају појму правних норми као системских правних ставова. Поврх свега тога, као доказ немогућности разматрања односа примарног и секундарног у правном поретку само у светлу правних норми – служе правни принципи, имајући у виду да су правни принципи као телеолошки правни ставови примарни у односу на правне норме као регулативне правне ставове. М. Прица, (2018), 135–180.

⁷ Чл. 18 Устава Републике Србије, *Службени гласник РС*, бр. 98/2006 и 115/2021.

услови за стицање и престанак држављанства уредити законом (системски правни став).⁸ Исто тако, Устав јемчи право да свако буде обавештен о прикупљеним подацима о својој личности и право на судску заштиту због њихове злоупотребе (регулативни правни став), али ће се режим прикупљања, држања, обраде и коришћења података уредити законом (системски правни став).⁹ Наспрам положаја државне управе, уставне норме¹⁰ готово у целости имају својство упућујућих норми (системских правних ставова) за законско правно уређивање, следствено чему су регулативни правни ставови о уређењу државне управе садржани у законским нормама.

Поврх тога, и законске норме имају својство регулативних и системских правних ставова. Рецимо, у тексту Закона о облигационим односима¹¹ – основне материјалноправне законске одредбе – садржани су регулативни и системски правни ставови, из чега произлази да материјалноправне одредбе имају својство и регулативних и системских правних ставова. Несумњиво најважнији системски правни став садржан је у члану двадесетом овога закона којим се предвиђа да „стране могу свој облигациони однос уредити друкчије него што је овом законом одређено, ако из поједине одредбе овог закона или из њеног смисла не произлази што друго“, што значи да регулативни законски правни ставови имају диспозитивну (секундарну) примену, а примарни карактер имају регулативни правни ставови утврђени од саговорника на основу сагласности њихових слободних воља. Сваки системски (основни) закон нужно садржи правне принципе као телеолошке правне ставове и правне норме као системске правне ставове – чиме се обезбеђује важење јединственог правног поретка као уставног принципа.¹²

⁸ Чл. 38 Устава Републике Србије.

⁹ Чл. 42 Устава Републике Србије.

¹⁰ Чл. 136 Устава Републике Србије.

¹¹ Закон о облигационим односима, *Службени лист СФРЈ*, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – УСЈ, 57/1989, *Службени лист СРЈ*, бр. 31/1993, *Службени гласник РС*, бр. 18/2020.

¹² У правном поретку Републике Србије заступљени су системски и посебни закони. Системски закони су они закони који на целовит начин уређују једну област правног поретка, док посебни закони то не чине. Повезаност закона у правном поретку може подразумевати „систематско-телеолошко испитивање двају системских закона из различитих области правног поретка, што је једна ситуација, док друга ситуација подразумева испитивање односа између системског (основног) закона који је уредио област правног поретка на целовит начин и закона који према системском стоји у односу посебног према општем. Посебан закон према општем закону може стајати у режиму правне подређености али и у режиму правне упућености, из чега произлази разлика између супсидијарне и сходне примене општег закона“. М. Прица, „Јединство правног поретка као уставно начело и законско уређивање области прав-

Правни режими заступљени у правном поретку разликују се према својој садржини, а заправо разлика – у односу правних принципа као телеолошких правних ставова и правних норми као системских и регулативних правних ставова под окриљем правног режима – изражава разлику у односу између правних добара и интереса владајућих у областима правног поретка. Одавде произлази да је правни режим друго име за садржину јавног интереса као релационе (регулативне) детерминанте, а то што у поретку правне државе постоји мноштво правних режима у ствари подразумева да се садржина јавног интереса утврђује према односу између правних добара и интереса као супстанцијалних категорија, следствено чему и постоје различите области правног поретка.

У природи ствари је да у поретку правне државе буду заступљени различити правотворачки извори (политичка оцена целисходности, управна оцена целисходности, слободна воља и разумска интерпретација правних правила и правних принципа). Правотворачки извори откривају унутарњу концепцију правних аката и правних радњи у правном поретку и уистину представљају материјалне изворе права на страни субјеката правног поретка. Услед постојања различитих материјалних извора на страни субјеката правног поретка, функционисање правног поретка не може се зајазити пирамидалним током стварања и примене законских и других општих правних норми као „формалних извора права“, имајући у виду да принцип законитости у материјалном смислу није преовлађујући у свим областима правног поретка. Материјално право ствара се и ван институционалног поретка јавне власти, као делатност која не представља конкретизацију законских норми као регулативних правних ставова — на подручју слободне воље и приватног интереса у апсолутном смислу (нпр. закључивање уговора у грађанским правним стварима). С друге стране, институционални поредак јавне власти је нужно шири у односу на материјално (законско) право, имајући у виду политичку делатност државних органа која може да буде и изнад закона (нпр. закључивање међународног уговора).¹³

ног поретка“, *Зборник радова Правног факултета у Нишу* 78/2018, 103–126; М. Прица, „Супсидијарна и сходна примена Закона о општем управном поступку“, *Зборник радова Правног факултета у Нишу* 91/2021, 97–116.

¹³ Наше је гледиште да правни поредак има следећу структуру: а) Основни (градивни) ентитети правног поретка: 1) правни субјект, 2) субјективно право, 3) правна дужност, 4) правни објект (предмет); 5) правни акт, 6) правна радња, 7) правне чињенице. У односу на правни поредак, сви поменути елементи имају једнак (конститутивни) значај, па би било посве погрешно поменуте елементе смештати у хијерархијску табелу јер би то било исто као када би се у смислу људскога организма оцењивало превасходство десне руке у односу на леву руку или крвног система у односу на

2. ЗНАЧАЈ ПРАВОТВОРАЧКИХ ИЗВОРА

Правно уређивање у правном поретку не може садржински у целости бити обухваћено законским нормама, из два разлога. Прво, законска норма са општим правним дејством (из ње произлази неограничени број предмета и важи за неодређени број лица) већма није прецизирано и довршено правно биће у погледу субјективних права и правних дужности. Правна норма придев „општи“ получује услед природе правног објекта који уређује, не и због садржине правног става којим се објект правно уређује. Правни карактер опште правне норме долази као последица околности да је општим правним нормама као регулативним правним ставовима исказана типичност лица, догађаја, радњи и односа као објекта правног уређивања те код општих правних норми долази до апстраховања правног објекта, док је њихова садржина конкретизована, при чему општа правна норма по правилу није прецизирано и довршено правно биће у погледу субјективних права и обавеза. То значи да субјективна права и правне дужности некада непосредно произлазе из општих правних норми (уставних и законских), али правно уређивање субјективних права и правних дужности углавном се врши путем појединачних правних аката, с тим да делатност у правном поретку, како смо раније предочили, у материјалном смислу стоји и ван закона и изнад закона.

Из наведених разлога, општа правна норма делом утврђује јавни интерес, а у целости то чини само када је у погледу субјективних права и правних дужности прецизирано и довршено правно биће, тако да субјективна права и правне дужности из општих правних норми непосредно произлазе. Када општа правна норма није прецизирано и довршено правно биће, јавни интерес биће утврђен доношењем појединачног правног акта или предузимањем радњи на подручју аутономије и слободе које уживају субјекти територијалне заједнице. Утврђивање јавног интереса путем појединачног правног акта није исто у свим областима правног поретка. У погледу правног уређивања типичних грађанских ствари не важи принцип законитости у материјалном смислу, јер се грађанске ствари уређују на основу слободне воље (правотворачки извор) са забраном повреде императивних норми, добрих обичаја и јавног поретка, следствено чему уређивање грађан-

нервни систем итд.; б) Материја правног уређивања: правна добра и правни интереси; в) Правотворачки извори: слободна воља, разумска интерпретација правних норми и правних принципа, политичка оцена целисходности и управна оцена целисходности; г) Облици правног уређивања: непосредни динамички: општи правни акти, индивидуални правни акти и правне радње, непосредни статички: правни принципи, правне норме, правни стандарди и виши статички: правне ствари, правне ситуације и правни институти.

ских ствари није прецизирање општих правних норми. Насупрот грађанским стварима, у погледу решавања управних ствари важи принцип законитости у материјалном смислу, имајући у виду да уређивање управних ствари подразумева прецизирање општих правних норми као недовршених и непрецизираних правних бића. Управне ствари стога по правилу нису самосталне, али јесу редовне (примарне) правне ствари јер природа ствари захтева да се опште правне норме као недовршена правна бића прецизирају доношењем управног акта. То значи да сва правна добра и правни интереси имају различиту заступљеност у различитим областима правног поретка, из чега произлази да садржина јавног интереса као регулативне детерминанте није иста у свим областима правног поретка.¹⁴

Императивне законске норме представљају најјачи израз јавног интереса као релационе (регулативне) детерминанте у правном поретку, што значи да се императивним нормама поставља статичка равнотежа између правних добара и правних интереса у правном поретку, при чему домашај примене императивних правних норми није исти у свим областима правног поретка одн. у свим материјама правног уређивања. Узмимо као пример област наслеђивања, у којој су и те како заступљене императивне законске норме, с циљем заштите породице засноване на крвном сродству – правног добра на којем почива наслеђивање у нашем правном поретку. Присуство законских императивних норми у области наслеђивања битно ограничава слободну вољу као правотворачки извор али императивне норме слободну вољу никако не могу искључити. Зашто? Зато што у овој грађанскоправној (аутономној) материји императивне правне норме представљају регулативну детерминанту приватних интереса и њихова равнотежа наспрам поменутог правног добра оличава јавни интерес као регулативну детерминанту.

Насупрот томе, императивним правним нормама у управној материји такође је утврђен статички однос између различитих правних добара и правних интереса у најужем подручју општег добра, а на органу државне управе је да управним актом или управним уговором уреди правни предмет разумском интерпретацијом норми о којима говоримо. Међутим, у управној материји постоји превасходство општих интереса приликом одређивања односа између општег добра наспрам других правних добара и приватних интереса. Уз то, у најужем подручју општег добра није могуће императивним законским нормама у статичком (правновезаном) смислу регулисати испољавање опш-

¹⁴ М. Прица, „Управна ствар и управно-судска ствар“, *Зборник радова „Право у функцији развоја друштва“* (ур. Д. Мирковић), Косовска Митровица 2019, 597–639.

тих интереса јер сфера ирационалног и непредвидљивог у животу територијалне заједнице означава латентно присуство општих интереса и чини нужним постојање посебних овлашћења органа државне управе, следствено чему управно-правни режим у правном поретку оличавају посебна овлашћења органа државне управе поводом заштите општег добра, јавног поретка и правног поретка. Статички посматрано, управној материји припадају области правног поретка у најужем подручју општег добра, и то: унутрашњи послови, одбрана, спољни послови и јавне финансије. Осим тога, испољавање општих интереса у динамичком смислу заступљено је и спрам других делатности у правном поретку, кроз потребу обезбеђивања јавних служби и делатности у општем интересу (нпр. изградња објеката у општем интересу, извођење радова у општем интересу и др.). Поврх тога, сталну могућност испољавања општих интереса у језгру општег добра изражавају генералне клаузуле општег добра (јавни поредак, јавни ред и мир, јавна безбедност и др.), што значи да позивање на поменуте клаузуле у ствари значи испољавање општег интереса као динамичког израза општег добра, пред којим имају уступити друга правна добра и правни интереси (нпр. признавање субјективног права или потреба његовог ограничавања). Зато у подручју језгра општег добра, које називамо управном материјом, нужно мора постојати управно-правни режим, а делатност органа државне управе усмерена је на заштиту општег добра, јавног поретка и правног поретка. Карактер општих интереса задобијају интереси који представљају незаменљив услов опстанка и нормалног функционисања државе и територијалне заједнице, следствено чему и кажемо да општи интереси представљају динамичке изразе општег добра.

У управној материји су и те како заступљена индивидуална правна добра и приватни интереси као њихови динамички изрази, при чему је у управној материји важно разликовати слободну вољу као правну чињеницу од слободне воље као правотворачки извор. Примерице, признавање субјективног права у управној материји по правилу се остварује доношењем управног акта по захтеву странке, из чега произлази да у дотичним предметима постоји конститутивност индивидуалних правних добара и приватних интереса као њихових динамичких изрази. Међутим, признавање субјективног права постиже се једностраним правним уређивањем, доношењем управног акта од стране надлежног органа државне управе, а слободна воља (захтев странке за признавање субјективног права) представља правну чињеницу, не и правотворачки извор. Доношење решења без захтева странке довело би до ништавости управног акта у питању, чиме се отелотворује конститутивност приватних интереса као динамичких

израза индивидуалних правних добара. То што пак слободна воља нема карактер правотворачког извора приликом решавања о признавању субјективног права, последица је принципа законитости у материјалном смислу и управноправног режима као основног правног режима у управној материји.¹⁵

Одавде произлази да се јавни интерес у управној материји превасходно уређује једнострано од стране надлежног органа државне управе, при чему уколико орган у питању повреди јавни интерес властитим незаконитим поступањем, грађанин на располагању има правна средства која служе заштити приватног интереса, а самим тим и заштити јавног интереса као регулативне детерминанте. Другим речима, у овој материји правног поретка наглашено је присуство општих интереса као динамичких израза општег добра, при чему јавни интерес и у овој материји може бити на страни општих и приватних интереса.

3. ВРСТЕ ПРАВОТВОРАЧКИХ ИЗВОРА

Сагледајмо разлику између правотворачких извора на одређеним примерима.

(1) Код типичног грађанскоправног уговора правне норме са дејством *inter partes* (регулативни правни ставови) произлазе из слободне воље уговорних страна, диспозитивне законске опште правне норме (регулативни правни ставови) имају секундарни карактер, али спрам уговора у питању примарно важе опште правне норме као системски правни ставови¹⁶ и правни принципи као телеолошки правни ставови.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Чл. 10 Закона о облигационим односима Републике Србије: „Стране у облигационим односима су слободне, у границама принудних прописа, јавног поретка и добрих обичаја, да своје односе уреде по својој вољи“. Чл. 20 истог закона: „Стране могу свој однос уредити друкчије него што је овим законом одређено, ако из поједине одредбе овог закона или из њеног смисла не произлази што друго.“ Као потврду оправданости лучења системских правних ставова од регулативних правних ставова, позваћемо се на Водинелићево поимање увода у грађанско право. Водинелић казује: „За разлику од посебних делова и од општег дела грађанског права, који представљају норме из којих се састоји грађанско право, увод у грађанско право је ознака за правне норме које нису саставни део грађанског права, него се односе на грађанско право, на грађанскоправне норме. Грађанскоправне норме уређују грађанскоправне односе – права, обавезе, способности и својства која имају лица у тим односима, стицање, промену или престанак тих права и обавеза, способности и својстава. Увод у грађанско право уређује разна питања, не о грађанскоправним односима, него о грађанскоправним нормама. Норме увода у грађанско право јесу норме о грађанскоправним нормама (метанорме)...“ – В. Водинелић, *Грађанско право, увод у грађанско право и општи део грађанског права*, Београд 2014, 29.

ви.¹⁷ Дакле, регулативни правни ставови садржани у поменутиим уговорима произлазе из сагласности слободних воља као основног правотворачког извора у једној области правног поретка, под условом да правно уређивање у питању не угрожава очување правног поретка као целине.

(2) Код делатности полиције усмерене на одржавање јавног реда и мира, законске норме важе као системски правни ставови који одређују ток и границе физичке делатности полиције, али се ток делатности у питању законским нормама не може зауставити јер је посредни физичка делатност оснажена претпоставком легалности и оценом целисходности, са могућношћу непосредног извршења. Но и овде примарно важе правни принципи као основни телеолошки правни ставови¹⁸ а законске норме као системски правни ставови¹⁹ онемогућавају самовољу полиције, чиме се одржава правни поредак. То значи да физичка делатност полиције као редовна и примарна делатност у правном поретку – садржински не може бити уређена законским нормама као регулативним правним ставовима, већ су правно уређени услови и границе распрострањања дотичне делатности, као и последице предузимања делатности, што све треба да обезбеди очување правног поретка.²⁰

(3) Када Председник Републике и Влада решавају о именовању амбасадора Републике Србије у другој држави, на делу је политичка

¹⁷ Чл. 11 Закона о облигационим односима Републике Србије: „Стране у облигационим односима су равноправне. Чл. 12 истог закона: „У заснивању облигационих односа и остваривању права и обавеза из тих односа стране су дужне да се придржавају начела савесности и поштења.“

¹⁸ Чл. 31 Закона о полицији, *Службени гласник РС*, бр. 6/2016 и 18/2018: „Полиција обавља полицијске послове с циљем и на начин да свакоме обезбеди једнаку заштиту безбедности, права и слобода, примењујући закон и уставно начело владавине права.“ На основу овог општег телеолошког правног става, у чл. 32 истог закона предвиђени су правни принципи обављања полицијских послова (професионализам, деполитизација, ефикасност, економичност, законитост и сразмерност).

¹⁹ Законодавство о полицији је једно велико мноштво системских правних ставова који полицију и ограничавају и не ограничавају, што је последица физичке делатности полиције као примарне и редовне функције у правном поретку. Видети чл. 65–128 Закона о полицији.

²⁰ Физичка делатност полиције као примарне и редовне у правном поретку одржава се и на духовну делатност полиције, имајући у виду могућност доношења усменог решења, нормираног Законом о општем управном поступку, *Службени гласник РС*, бр. 18/2016. У чл. 143 поменутог закона, нормирано је: (1) Усмено решење доноси се кад се предузимају хитне мере у јавном интересу, да би се обезбедио јавни ред и мир и јавна безбедност или отклонила непосредна опасност по живот или здравље људи или имовину. (2) На захтев странке, ако је поднет у року од 60 дана од доношења усменог решења, орган мора да изради и достави странци писмено решење у року од осам дана од постављања захтева.

оцена целисходности надлежних одлучилаца, коју нимало не ограничавају законске норме као регулативни правни ставови. Постоји само законска норма као системски правни став²¹, при чему у овој правној ствари нису предвиђени ни телеолошки правни ставови, па се предлогу одлуке поменутих највиших државних органа може супротставити једино јавност као правосуђе институционалног поретка територијалне заједнице, с циљем постизања јавног интереса као статичког израза општег добра.

(4) Решавање управне ствари доношењем решења у управном поступку израз је разумске интерпретације општих правних норми и управне оцене целисходности као правотворачких извора, при чему је решавање у питању детерминисано правним принципима Закона о општем управном поступку и правним принципима меродавног материјалноправног закона. При томе, општи управнопроцесни закон, као уосталом и други процесни закони, представља једно велико мноштво системских правних ставова.

(5) Код кривичних дела чињенично биће је садржано у правном бићу као довршеној духовној формацији (кривичном делу као правном појму) а правно правило кривичног законика јесте генерална правна ситуација као регулативни правни облик. Генерална правна ситуација произлази из разумске интерпретације устава и политичке оцене целисходности (правотворачки извори) и представља довршено правно биће, чију садржину сачињавају примарно чињенично биће (негативне и позитивне дужности) и секундарно чињенично биће – недопуштено чињење или нечињење којим се проузрокује кривично дело. Следствено томе, предмет кривичног поступка је оцена правних чињеница наспрам примарног и секундарног бића, а кривично дело је правна чињеница и не представља правотворачки извор. Имајући то у виду, кривични поступак је незамислив без правних принципа, не само законитости у ужем значењу као основног правног принципа, већ и других правних принципа (нпр. *in dubio pro reo*, претпоставка невиности).

Из предидућих примера се може уочити постојање различитих динамичких облика правног уређивања (уговор, материјални акт, акт-владе, управни акт, судска пресуда) те и постојање различитих правотворачких извора (унутарња концепција правних аката, државних и правних радњи): слободна воља, управна оцена целисходности, политичка оцена целисходности и разумска интерпретација правних норми као регулативних правних ставова.

²¹ Чл. 15 Закона о спољним пословима, *Службени гласник РС*, бр. 116/2007.

Сагласно предоченом, принцип законитости се у областима правног поретка испољава у различитим видовима, од законитости у ужем смислу (придржај законских норми као регулативних правних ставова и разумска интерпретација законских норми као правотворачки извор), преко забране противзаконитог дејства код правних послова грађанског права (слободна воља као правотворачки извор), до политичке оцене целисходности највиших државних органа која може да буде и изнад закона (нпр. закључивање међународног уговора).

Правотворачки извори очитују субјекта правног поретка у процесу стварања и примене права, опредељујући каузу његовога поступања. Правотворачки извори откривају унутарњу концепцију свеколике духовне и физичке делатности у правном поретку, како у погледу формалних извора права, тако и у погледу свих правних и материјалних аката, послова и радњи у правном поретку. У питању су материјални извори на страни субјектата правног поретка, за разлику од материјалних извора на страни правнога бића (нпр. објективни дух и правна свест као материјални извор права).

Сваки правни акт има материјалне изворе на страни његовога доносиоца. Пођимо од тога да је доношење закона више израз оцене целисходности (оцене јавног интереса) него што је резултат разумске интерпретације уставних одредби (правне везаности уставом). Сваки општи правни акт нужно подразумева оцену целисходности и разумску интерпретацију као правотворачке изворе, само се однос између ових правотворачких извора разликује у зависности од општег правног акта у питању. У том смислу код међународних уговора претеже оцена целисходности, док је, с друге стране, код подзаконских правних аката простор правне везаности (разумске интерпретације законских норми) шири у односу на оцену целисходности.

Веома је важно имати у виду да постоји област политичких ствари које назив „правни“ получају не толико због своје садржине колико због свог правног дејства. Ради се о питањима која највиши државни органи уређују издавањем тзв. аката владе, у погледу којих је судска контрола искључена или је сведена на (формални) минимум. Право их признаје и познаје – реч је о актима који имају правно дејство, али садржина дотичних аката није правно везана, већ представља резултат високополитичке оцене целисходности највишег државног органа. Политичка оцена долази до изражаја код општих правних аката (нпр. међународни уговори и наредбе) и појединачних правних аката (нпр. решење о именовану амбасадора), при чему постоје и општи политички акти без правног дејства (нпр. декларације).

Постоји даље слободна воља као правотворачки извор. Свој пуни домашј слободна воља остварује када непосредно не стоји под објек-

тивним циљем, па нема основ у одређеној законској норми. Озбиљна правнонаучна анализа лако досеже до правних предмета у погледу којих се слободна воља појављује као правотворачки извор. Овде се не би могло рећи да је реч о правним питањима која су ван закона, али мера законитости постављена је негативно, у забрани противзаконитог поступања. Примерице, бројне правне послове закључују грађани у следству својих свакодневних (слободних) активности, без посебне форме, на подручју приватног интереса у апсолутном смислу и са слободном вољом као правотворачким извором (нпр. купопродаја покретних ствари мање вредности). Тада грађани као имаоници слободе нису ни свесни да обављање дотичних активности представља закључивање правних послова, следствено чему у погледу тих послова важи свест о изузетности јавне сфере, а присуство јавног интереса није видљиво. Јавни интерес као релациона (регулативна) детерминанта на видело излази тек уколико поводом тих послова настане какав спор или повреда нечијих правних интереса. Поврх тога, слободна воља је као преовлађујући правотворачки извор заступљена код сваког грађанскоправног уговора, с тим да се однос између слободне воље и разумске интерпретације законских норми разликује у зависности од врсте грађанскоправног уговора. Уговорне ствари очитују аутономију субјеката грађанског друштва од непосредног законског уређивања јер је у природи ствари да постоје правни предмети који ће се правно уредити уговором као индивидуалним законом, при чему се не доводи у питање да општа правна норма у другим областима поретка правне државе, упркос општем, може имати и непосредно прецизирано правно дејство. Код грађанских уговорних ствари правни значај није у томе што се правни предмет уређује уговором као појединачним правним актом, колико је значај у томе што правно биће уговорног уређивања успоставља слободном вољом уговорних страна, без придржаја императивних законских норми као регулативних правних ставова. Смисао аутономије грађанског друштва и јесте у томе да уговорно правно уређивање подлеже принципу законитости у формалном смислу, не и законитости у материјалном смислу.

Слободна воља као правотворачки извор је конститутивни елемент грађанског друштва, са приватношћу, аутономијом, слободном вољом као правотворачким извором и слободом учествовања у обликовању опште воље – као основним правним принципима грађанског друштва, при чему правни принципи грађанског друштва нису исто што и правни принципи грађанског права. Упркос томе што су у грађанском праву, поред основних правних принципа грађанског друштва, заступљени и њима супротстављени телеолошки правни ставови,

правни принципи грађанског друштва су носиоци правне свести и „погледа на свет“ грађанског права као целине, следствено чему је посебан значај грађанских законика због обједињавајућег зрачећег телеолошког дејства које на дух правног поретка одашиљу грађански законици као, како примећује Петровић, „устава грађанског друштва“.²² Грађанско друштво представља истински правни основ постојања уговора као правног акта у поретку правне државе, као манифестација слободе појединаца да правном уређивању конкретизованих правних предмета – поводом властитих приватних интереса – приступе ван непосредне примене императивних законских норми и да властитом слободном вољом закључе уговор који ће важити као индивидуални закон. Правни теоретичари нису у потребној мери уочили да дух грађанског друштва изражавају уговорне ствари, а уговорне ствари су предмети који се уређују „политичким уговорима“ на подручју грађанског друштва и правни предмети који се уређују уговорима као правним актима у области грађанског права.

Разумска интерпретација правних правила – као правотворачки извор, властиту природу нарочито показује у случајевима важења пуне правне везаности. Тако, доношење већине управних аката у управном поступку подразумева разумску интерпретацију законских норми и потпуну правну везаност. То су правни предмети у којима се одлучује о субјективним правима или о правним дужностима. Некада доносилац управног акта, поред разумске интерпретације законских норми, може бити властан да користи оцену целисходности, али је важно нагласити да доносилац управног акта никада не може имати вољу, аутономију, нити јачу вољу у односу на другог учесника управног поступка. За решавање управне ствари карактеристичан је придржај законских норми у правном бићу управне ствари. Придржај законских норми потпун је код тзв. правновезаних управних аката, док због управне оцене целисходности, придржај законских норми обликује само један део правног бића дискреционих управних аката. Код декларативних управних аката није реч о придржају законских норми у правном бићу акта у питању, имајући у виду да се декларативним управним актом само индивидуализује генерална правна ситуација, што значи да је у питању законска ствар и само формално управна ствар. Придржај законских императивних норми не постоји поводом доношења усмених решења, што значи да се може говорити о самосталној управној ствари насталој у следству старатељско-управне делатности. Управна ствар стога представља слагање правног предмета из управне материје (најужег подручја општег добра) и управно-

²² М. Петровић, М. Прица, *Увод у велике правне и управне системе са европским управним правом*, Ниш, 2015, 20–21.

правног режима уређивања предмета у питању издавањем управног акта.²³ Осим управне оцене целисходности као правотворачких извора код дискреционих управних аката, управно-правни режим се код потпуно правновезаних управних аката изражава у посебним овлашћењима органа државне управе – да употребе посебна правна средства у управном поступку. У питању су поништавање и укидање решења на основу службеног надзора и ванредно укидање решења јер се поменута правна средства могу применити само код решавања управних ствари у режиму непосредне примене Закона о општем управном поступку, дочим је употреба ових правних средстава по природи ствари искључена поводом решавања правних ствари у режиму сходне примене Закона о општем управном поступку.²⁴ Управној оцени целисходности као правотворачком извору, ипак, не би требало одређи самосталан карактер, имајући у виду случајеве када се на основу оцене целисходности са претпоставком легалности доноси решење које се без одлагања може извршити (на пример, усмено решење поводом очувања јавног реда и мира).²⁵

Поврх свега наведеног, постоје случајеви укрштања правотворачких извора. То може бити тако да објективни циљ правног уређивања и самим тим део правног бића уређује закон, препуштајући у постављеним оквирима да извор правног уређивања буде слободна воља (тако је у оставинском поступку, а наведена карактеристика највећма одговара и природи правних предмета парничног поступка). Укрштање правотворачких извора на видело излази код управних уговора, јер се код државног органа као уговорне стране јављају разумска интерпретација законских норми и оцена целисходности, док се код друге уговорне стране јавља слободна воља. Код појединих уговора јавног-приватног партнерства, као правотворачки извори јављају су политичка оцена целисходности и слободна воља.

Грађанско право је област правног поретка у којој влада аутономија грађана и превасходство приватних интереса као динамичких

²³ Важно је нагласити да су управна материја и управно-правни режим, као критеријуми за одређивање управне делатности и управне ствари, заступљени и код појединих општих правних аката које доносе органи државне управе (нпр. наредба). Будући да наредба представља генералну правну ситуацију из које непосредно произлазе правне дужности, несумњиво се правном предмету у питању може признати карактер управне ствари. Јер, у питању је генерална правна ситуација као прецизирано и довршено правно биће, без обзира што акт у питању производи опште правно дејство.

²⁴ М. Прица, (2021), 97–116.

²⁵ М. Прица, „Карактер полицијске делатности“, *Зборни радова „Право између стварања и тумачења“* (ур. Д. Теранић, С. Ивановић, Р. Лале, С. Аличић), Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2023, 395–416.

израза индивидуалних правних добара. Но, јавни интерес је заступљен у грађанском праву, као уосталом и у свим преосталим областима правног поретка, само се садржина јавног интереса у грађанском праву разликује од других области правног поретка. Тако, уговор као сагласност двеју воља с циљем остваривања двају приватних интереса, има дејство *inter partes*, следствено чему нема карактер општег интереса јер не изражава опште добро. Али, правоваљано закључени уговор је „закон за уговорне стране“ и самим тим изражава јавни интерес као релациону категорију у поретку правне државе.

С друге стране, код тзв. управних уговора који се закључују између државних органа и правних лица, на делу је саглашавање општег интереса (нпр. изградња аутопута) са приватним интересом концесионера да буде извођач радова изградње аутопута. Код грађанскоправног уговора по правилу не постоји објективни циљ јер су уговорне стране власне да уреде властите интересе, под условом да тиме не вређају императивне норме, јавни поредак и добре обичаје (опште добро). Код управног уговора објективни циљ је остваривање једног општег интереса (нпр. изградња аутопута), а садржина управног уговора је већим делом уређена императивним нормама, док у преосталом делу она представља резултат саглашавања оцене целисходности државног органа и слободне воље друге уговорне стране, чиме се утврђује јавни интерес као релациона детерминанта.²⁶

4. ЗАКЉУЧАК

Откривање правотворачких извора омогућава утврђивање природе ствари. Суштина је у томе да постоје правна питања која могу да буду предмет уређивања у једном или у другом правном поступку, путем једног или другог правног акта, али би та могућност требало да буде опредељена „природом ствари“ па се пред „природом ствари“ зауставља и моћ законодавца. „Природа ствари“ читује идентитет између правног предмета и правне ствари као облика уређивања правног предмета. Утврђивање „природе ствари“ стога би требало да представља приоритетни задатак правне мисли, како судске тако и академско-научне јуриспруденције. Радбрух у вези са тим вели: „Ипак, та пракса ме није могла задовољити. Тада ме није интересовао поједини случај, него опште, не конкретно, него апстракција... Нисам био довољно зрео да тражим ум у стварима, да појмим идеју као значење и душу стварности, да тражим поредак у животним односима

²⁶ М. Прица, „Уговор и управни уговор као правни институти“, Зборник радова „Право и мултидисциплинарност“ (С. Кнежевић, М. Настић), Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2020, 189–231.

који људи зову „природа ствари“.²⁷ Наше је гледиште да постоји „ум у правним стварима“, као темељ на којем израста подела власти у правном поретку, следствено чему је подела власти више последица постојања различитих правних ствари и правотворачких извора, него обратно: да су различите правне ствари резултат поделе власти као прокламованог циља у правном поретку.

Полазећи од материје правног уређивања и правотворачких извора у правном поретку нужно су заступљене уговорне ствари и политичке ствари, а у законским, судским и управним стварима, осим правне везаности, заступљене су оцена целисходности и слободна воља као правотворачки извори. Услед важности правотворачких извора, законитост у материјалом смислу је у уговорним стварима искључена или битно ограничена због слободне воље као правотворачког извора, док је судска контрола битно ограничена у правним стварима које се решавају на основу управне и политичке целисходности. Одавде произлази потреба да се правна мисао усредоточи на кружно повезивање извора права: од формалних извора права према материјалним изворима права и натраг.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ

Библиографске референце

1. Водинелић, Владимир, *Грађанско право, увод у грађанско право и општи део грађанског права*, Београд 2014;
2. Живановић, Тома, *Систем синтетичке правне филозофије, синтетичка филозофија права I*, Београд 1951.
3. Лукић, Радомир, *Теорија државе и права, II. Теорија права*, Београд 1954;
4. Петровић, Милан, *Правна везаност и оцена целисходности државних власти и органа*, Савремена администрација, Београд 1981;
5. Петровић Милан, Прица, Милош, *Увод у велике правне и управне системе са европским управним правом*, Ниш, 2015;
6. Прица, Милош, „Јединство правног поретка као уставно начело и законско уређивање области правног поретка“, *Зборник радова Правног факултета у Нишу* 78/2018;
7. Прица, Милош, „Правни принципи у поретку правне државе: канони правног поретка и 'унутрашњег правног система“, *Зборник радова Правног факултета у Нишу* 80/2018;

²⁷ Г. Радбрух, „Природа ствари као облик правног мишљења“, *Зборник за теорију права*, св. 1 (ур. Р. Д. Лукић), Београд 1991, 217–237.

8. Прица, Милош, „Управна ствар и управно-судска ствар“, *Зборник радова „Право у функцији развоја друштва“* (ур. Д. Мирковић), Косовска Митровица 2019;
9. Прица, Милош, „Уговор и управни уговор као правни институти“, *Зборник радова „Право и мултидисциплинарност“* (С. Кнежевић, М. Настић), Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2020;
10. Прица, Милош, „Супсидијарна и сходна примена Закона о општем управном поступку“, *Зборник радова Правног факултета у Нишу* 91/2021;
11. Прица, Милош, „Јавни интерес, општи интерес и приватни интерес као правни појмови“, *Зборник Матице српске за друштвене науке* 184/2022;
12. Прица, Милош, „Карактер полицијске делатности“, *Зборни радова „Право између стварања и тумачења“* (ур. Д. Ђеранић, С. Ивановић, Р. Лале, С. Аличкић), Правни факултет Универзитета у Источно Сарајеву, Источно Сарајево 2023;
13. Радбрух, Густав, „Природа ствари као облик правног мишљења“, *Зборник за теорију права, св. 1* (ур. Р. Д. Лукић), Београд 1991.

Правни прописи

1. Закон о облигационим односима, *Службени лист СФРЈ*, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – УСЈ, 57/1989, *Службени лист СРЈ*, бр. 31/1993, *Службени гласник РС*, бр. 18/2020;
2. Закон о општем управном поступку, *Службени гласник РС*, бр. 18/2016;
3. Закона о полицији, *Службени гласник РС*, бр. 6/2016 и 18/2018;
4. Закона о спољним пословима, *Службени гласник РС*, бр. 116/2007;
5. Устав Републике Србије, *Службени гласник РС*, бр. 98/2006 и 115/2021.

Associate Professor Miloš Prica, LL.D.

Faculty of Law, University of Niš

THE LAW-MAKING SOURCES

Summary

In the author's opinion, a legal order has the following structure: 1) The basic (constituent) entities of a legal order include: a) a legal subject; b) subjective rights; c) a legal duty; d) a legal object (subject-matter); e) a legal act; f) state action; g) legal action; and f) legal facts. All these elements have equal (constitutive) significance in a legal order, and it would be entirely wrong to put them in a hierarchical chart; 2) the subject matter of legal regulation, including legal goods (assets) and legal interests; 3) the law-making sources, including rational interpretation of legal norms and legal principles, political assessment of expediency, free will, and administrative assessment of expediency; 4) the forms of legal regulation, including: a) direct dynamic forms: general legal acts, individual legal acts, state actions, and legal actions; b) direct static forms: legal principles, legal norms, and legal standards; and c) higher static (legal-science) forms: legal matters, legal situations, and legal institutes. Law-making sources reflect the subject matter of a legal order in the process of creating and applying the law, determining the *causa* (rationale) of its action. The functioning of a legal order cannot be precluded by a pyramidal course of creation and application of general legal norms as "formal legal sources," bearing in mind that the principle of legality in the material sense is a dominant principle in all areas of a legal order. Substantive law may also be created outside the institutional order of public authorities as an activity that does not represent a concretization of legal norms as regulating legal attitudes in the area of free will and private interest in an absolute sense. On the other hand, the institutional order of public authorities is necessarily broader in relation to substantive (statutory) law, taking into account the political activities of state authorities, which can also be considered above the law.

Key words: *Rational interpretation of legal norms and legal principles; Political assessment of expediency; Free will and administrative assessment of expediency.*